

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

DINÂMICA POPULACIONAL DE INSETOS-PRAGA NA SOJA E A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO FRENTE AO USO DE APLICAÇÕES CALENDARIZADAS

Daphne Morais Sousa¹
Dra. Luciana Barboza Silva²
Dr. Tadeu Barbosa Martins Silva³

¹Pós Graduação em Ciências Agrárias – Universidade Federal do Piauí,
eng.daphne01@gmail.com

²Professora permanente PPGCA – Universidade Federal do Piauí, lubarbosabio@ufpi.edu.br

³Professor permanente – Universidade Estadual do Piauí, tadeubarbosa@urc.uespi.br

DOI:10.5281/zenodo.20763077

Introdução: O Manejo Integrado de Pragas (MIP) tem sido frequentemente substituído por aplicações calendarizadas de inseticidas, realizadas independentemente da real pressão biótica no campo. Essa prática desconsidera a diversidade e a densidade populacional, elevando custos e riscos ambientais. No contexto do Cerrado, compreender a sucessão da entomofauna é essencial para reforçar a eficiência do monitoramento sistemático como ferramenta de suporte à decisão fitossanitária. **Objetivos:** Analisar a diversidade e a flutuação populacional de insetos-praga em diferentes fases fenológicas da soja, utilizando monitoramento direto e registro documental. **Metodologia:** O estudo foi conduzido em três áreas comerciais com as cultivares Brasmax Olimpo IPRO, Brasmax Ataque I2X e Brasmax Domínio IPRO. As amostragens foram realizadas semanalmente, do estádio V3 ao R7, por meio de caminhamento em zigue-zague (2 km/talhão). Utilizou-se o pano-de-batida largo (1,0 × 1,4 m) em 20 pontos amostrais aleatórios, com quantificação em indivíduos por metro linear. Foram utilizadas fichas de monitoramento do MIP-Soja, desenvolvidas pela Embrapa, com organização dos dados em tabelas de frequência e análise da distribuição espacial das populações. A identificação das espécies foi realizada em laboratório de entomologia, sendo os exemplares devidamente documentados por meio de registro fotográfico. **Resultados:** Na fase vegetativa, observou-se baixa pressão de desfolhadores, com ocorrência do complexo de *Spodoptera* e *Chrysodeixis includens*, com maior frequência na cultivar Domínio. Na fase reprodutiva, verificou-se aumento acentuado da população de *Euschistus heros* a partir do estádio R5. Nas cultivares Olimpo e Ataque, a densidade atingiu picos de até 20 indivíduos/m após a dessecação pré-colheita, sugerindo efeito de concentração populacional tardia. O registro fotográfico evidenciou variações na distribuição das pragas entre cultivares, influenciadas pela arquitetura das plantas e pela época de semeadura, indicando que a pressão biótica não ocorre de forma uniforme no campo. **Conclusão:** A flutuação populacional observada indica limitações do uso de aplicações calendarizadas, uma vez que desconsideram a variabilidade da pressão biótica ao longo do ciclo. O monitoramento sistemático permitiu identificar picos populacionais superiores ao nível de ação, reforçando sua importância como ferramenta central no manejo integrado de pragas em sistemas de produção de soja.

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

Palavras-Chaves: Amostragem de campo; Entomologia agrícola; Manejo integrado de pragas; Pressão biótica.